

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОКСИКОДЕРМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Тиллақобиллов Исмоил Баходирович ismoil1193@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Муминова Луиза Аминовна

Студентка группы 519 факультета лечебного дела Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181717>

АННОТАЦИЯ: Токсикодермия является одной из наиболее актуальных проблем современной дерматологии, что обусловлено ростом объёма медикаментозной терапии, распространённостью полипрагмазии и увеличением частоты лекарственно-индуцированных кожных реакций. Заболевание характеризуется клиническим полиморфизмом, вариабельностью течения и возможным развитием тяжёлых, жизнеугрожающих форм, что определяет необходимость углублённого клинико-эпидемиологического анализа. Цель исследования — изучить клинико-эпидемиологические особенности токсикодермии в современной дерматологической практике, определить основные этиологические факторы и клинические формы заболевания. Материалы и методы. Проведено одноцентровое наблюдательное клинико-эпидемиологическое исследование с участием 42 пациентов с клинически верифицированным диагнозом токсикодермии. Оценивались демографические характеристики, предполагаемые лекарственные триггеры, клинические формы и степень тяжести заболевания, наличие системных проявлений. Использовались методы клинического обследования и описательной статистики. Результаты. Установлено, что токсикодермия чаще развивалась у лиц трудоспособного возраста с незначительным преобладанием женщин. Основными этиологическими факторами являлись антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные средства и комбинированная медикаментозная терапия. В клинической структуре заболевания преобладали макуло-папулёзная и эритематозная формы. Среднетяжёлые и тяжёлые формы токсикодермии сопровождалась системными проявлениями и поражением слизистых оболочек. Заключение. Полученные данные подтверждают ведущую роль лекарственных препаратов в развитии токсикодермии и подчёркивают необходимость ранней диагностики, рационального назначения медикаментов и междисциплинарного подхода к ведению пациентов.

Ключевые слова: токсикодермия, лекарственная аллергия, клинико-эпидемиологические особенности, полипрагмазия, дерматозы.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF TOXICODERMIA IN MODERN DERMATOLOGICAL PRACTICE

Tillaqobilov Ismoil Bakhodirovich ismoil1193@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Muminova Luiza Aminovna

Student of group 519 of the Faculty of Medical Work of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Toxicoderma is one of the most pressing problems in modern dermatology, which is due to the increase in the volume of drug therapy, the prevalence of polypragmasy, and the increasing frequency of drug-induced skin reactions. The disease is characterized by clinical polymorphism, variability of course, and possible development of severe, life-threatening forms, which determines the need for in-depth clinical and epidemiological analysis. The purpose of the study is to study the clinical and epidemiological features of toxicoderma in modern dermatological practice, to determine the main etiological factors and clinical forms of the disease. Materials and methods. A single-center observation clinical and epidemiological study was conducted with 42 patients with a clinically verified diagnosis of toxicoderma. The demographic characteristics, presumed drug triggers, clinical forms and severity of the disease, and the presence of systemic manifestations were assessed. Clinical examination and descriptive statistics methods were used. Results. It was established that toxicoderma developed more frequently in able-bodied individuals with a slight predominance of women. The main etiological factors were antibacterial drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and combined drug therapy. Maculopapular and erythematous forms predominated in the clinical structure of the disease. Moderate and severe forms of toxicoderma were accompanied by systemic manifestations and mucosal damage. Conclusion. The obtained data confirm the leading role of drugs in the development of toxicoderma and emphasize the need for early diagnosis, rational drug administration, and an interdisciplinary approach to patient management.

Keywords: toxicoderma, drug allergy, clinical and epidemiological features, polypragmasia, dermatoses.

ZAMONAVIY DERMATOLOGIK AMALIYOTDA TOKSIKODERMIYANING KLINIK-EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Tillaqobilov Ismoil Bahodirovich ismoil1193@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Muminova Luiza Aminovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash ishi fakulteti 519 guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Toksikodermiya zamonaviy dermatologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, bu dori-darmon terapiyasi hajmining o'sishi, polipragmaziyaning tarqalishi va dori-darmonlar keltirib chiqaradigan teri reaksiyalari chastotasining oshishi bilan bog'liq. Kasallik klinik polimorfizm, kechishning o'zgaruvchanligi va og'ir, hayot uchun xavfli shakllarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi, bu esa chuqur klinik-epidemiologik tahlil zarurligini belgilaydi. Tadqiqotning maqsadi zamonaviy

dermatologiya amaliyotida toksikodermiyaning klinik-epidemiologik xususiyatlarini o'rganish, kasallikning asosiy etiologik omillari va klinik shakllarini aniqlashdan iborat. Materialy i metody. Klinik jihatdan tasdiqlangan toksikodermiya tashxisi qo'yilgan 42 nafar bemor ishtirokida bir markazli kuzatuv klinik-epidemiologik tadqiqot o'tkazildi. Demografik xususiyatlar, taxmin qilingan dori-darmon qo'zg'atuvchilari, kasallikning klinik shakllari va og'irlik darajasi, tizimli ko'rinishlarning mavjudligi baholandi. Klinik tekshiruv va tavsifiy statistika usullaridan foydalanilgan. Natijalar. Toksikodermiya ko'pincha mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarda, ayollarning bir oz ustunligi bilan rivojlanganligi aniqlandi. Asosiy etiologik omillar antibakterial dorilar, nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar va kombinatsiyalangan dori terapiyasi edi. Kasallikning klinik tuzilishida dog'li-papulyoz va eritematoz shakllari ustunlik qildi. Toksikodermiyaning o'rta og'ir va og'ir shakllari tizimli ko'rinishlar va shilliq qavatlarning shikastlanishi bilan birga kechdi. Xulosa. Olingan ma'lumotlar toksikodermiya rivojlanishida dori vositalarining yetakchi rolini tasdiqlaydi va erta tashxis qo'yish, dori-darmonlarni oqilona tayinlash va bemorlarni olib borishda fanlararo yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: toksikodermiya, dori allergiyasi, klinik-epidemiologik xususiyatlari, polipragmaziya, dermatozlar.

Введение: Токсикодермия представляет собой острое или подострое воспалительное поражение кожи и слизистых оболочек, возникающее в результате системного воздействия лекарственных средств, химических веществ или пищевых аллергенов [1,2]. В структуре аллергических и лекарственно-индуцированных дерматозов токсикодермия занимает одно из ведущих мест, что обусловлено широким применением медикаментов в современной клинической практике [3,4].

По данным различных авторов, частота лекарственных кожных реакций неуклонно возрастает, что связано с увеличением объёма фармакотерапии, распространённостью полипрагмазии и ростом числа пациентов с хроническими соматическими заболеваниями [5,6]. Особую актуальность проблема токсикодермии приобретает в условиях стационарной помощи, где пациенты получают комбинированную медикаментозную терапию, повышающую риск сенсibilизации организма [7].

Патогенез токсикодермии основан на иммунологических механизмах гиперчувствительности немедленного и замедленного типа с участием клеточного и гуморального звеньев иммунитета [8,9]. Важную роль в развитии заболевания играют активация Т-лимфоцитов, высвобождение провоспалительных цитокинов, а также индивидуальные особенности метаболизма лекарственных препаратов [10,11]. Эти механизмы определяют клинический полиморфизм токсикодермии и вариabельность её течения — от ограниченных кожных высыпаний до тяжёлых генерализованных форм [12].

Клиническая картина токсикодермии отличается значительным разнообразием и может включать эритематозные, макуло-папулёзные, уртикарные, буллёзные и некротические элементы, нередко сопровождающиеся зудом, жжением и системными проявлениями интоксикации [13,14]. Тяжёлые формы заболевания, такие как синдром Стивенса—Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, представляют серьёзную угрозу для жизни пациента и требуют интенсивной терапии [15,16].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых токсикодермии, остаются недостаточно изученными вопросы её клинико-эпидемиологических особенностей, структуры этиологических факторов и факторов риска развития тяжёлых форм заболевания в условиях современной дерматологической практики [17–19]. Отсутствие единых подходов к ранней диагностике и профилактике токсикодермии нередко приводит к позднему выявлению заболевания и ухудшению прогноза [20].

В связи с вышеизложенным, актуальным является комплексное изучение клинико-эпидемиологических особенностей токсикодермии с целью оптимизации диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Цель исследования: Цель данного исследования — изучить клинико-эпидемиологические особенности токсикодермии в современной дерматологической практике, определить основные этиологические факторы и клинические формы заболевания.

Материалы и методы: Проведено одноцентровое наблюдательное клинико-эпидемиологическое исследование. В исследование включены 42 пациента с клинически верифицированным диагнозом токсикодермии, находившиеся на стационарном и амбулаторном лечении в дерматологическом отделении медицинского учреждения.

Среди обследованных пациентов было 24 женщины (57,1%) и 18 мужчин (42,9%). Средний возраст пациентов составил $41,8 \pm 12,6$ года (от 18 до 69 лет). Длительность заболевания на момент обращения варьировала от 2 до 21 суток и в среднем составила $7,6 \pm 4,1$ дня.

Критерии включения: возраст пациентов ≥ 18 лет, клинически подтверждённый диагноз токсикодермии, установленная или предполагаемая связь кожных проявлений с приёмом лекарственных препаратов, наличие информированного добровольного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: наличие инфекционных дерматозов, хронические аутоиммунные и буллёзные заболевания кожи, обострение атопического дерматита или контактного аллергического дерматита, беременность и период лактации, отказ пациента от участия в исследовании.

Методы клинического обследования. Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование, включавшее: сбор детального лекарственного и аллергологического анамнеза, оценку сроков появления кожных проявлений после приёма медикаментов, определение распространённости и морфологии кожных элементов, выявление системных проявлений (лихорадка, слабость, интоксикация, поражение слизистых оболочек).

Классификация и оценка тяжести: Клинические формы токсикодермии классифицировали на макуло-папулёзную, эритематозную, уртикарную, буллёзную и смешанную. Тяжесть течения заболевания оценивали по степени распространённости кожного процесса, выраженности субъективных симптомов и наличию системных проявлений.

Лабораторные методы: По показаниям проводилось общеклиническое исследование крови с оценкой уровня эозинофилов, а также биохимическое исследование для исключения системных осложнений.

Статистический анализ: Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$), качественные — в виде абсолютных и

относительных величин (%). Анализ данных выполнялся с применением стандартных статистических программ.

Результаты и обсуждение: В ходе анализа клинико-эпидемиологических данных у 42 пациентов с токсикодермией установлено, что заболевание чаще развивалось у лиц трудоспособного возраста, с незначительным преобладанием женщин — 24 пациента (57,1%), тогда как мужчины составили 18 пациентов (42,9%). Средний возраст обследованных составил $41,8 \pm 12,6$ года, что указывает на социально значимый характер патологии.

При анализе этиологических факторов выявлено, что в подавляющем большинстве случаев токсикодермия была связана с приёмом лекарственных препаратов. Наиболее частыми триггерами являлись антибактериальные средства — у 16 пациентов (38,1%), нестероидные противовоспалительные препараты — у 11 пациентов (26,2%), а также комбинированная медикаментозная терапия — у 9 пациентов (21,4%). В меньшем числе случаев причиной развития токсикодермии являлись витаминные препараты и биологически активные добавки — 6 пациентов (14,3%).

Клинический анализ показал, что ведущими формами токсикодермии являлись макуло-папулёзная и эритематозная. Макуло-папулёзные высыпания наблюдались у 18 пациентов (42,9%), эритематозная форма — у 13 пациентов (31,0%). Уртикарные элементы выявлены у 7 пациентов (16,7%), буллёзные и смешанные формы — у 4 пациентов (9,4%). Высыпания, как правило, носили симметричный характер и сопровождалась зудом различной интенсивности.

У 15 пациентов (35,7%) отмечались системные проявления заболевания, включающие субфебрильную лихорадку, общую слабость и признаки интоксикации. Поражение слизистых оболочек выявлено у 6 пациентов (14,3%), преимущественно при более тяжёлом течении токсикодермии. Такие пациенты требовали проведения стационарного лечения и динамического наблюдения.

Анализ степени тяжести показал, что лёгкое течение токсикодермии отмечалось у 19 пациентов (45,2%), среднетяжёлое — у 16 пациентов (38,1%), тяжёлое — у 7 пациентов (16,7%). Тяжёлые формы заболевания чаще развивались на фоне полипрагмазии и сопровождалась генерализацией кожного процесса.

Полученные результаты подтверждают данные современной литературы о ведущей роли лекарственных препаратов в развитии токсикодермии и подчёркивают значение полипрагмазии как одного из ключевых факторов риска. Преобладание антибактериальных и нестероидных противовоспалительных средств в структуре этиологических факторов согласуется с результатами других клинико-эпидемиологических исследований.

Выявленный клинический полиморфизм токсикодермии обусловлен иммунопатогенетическими механизмами гиперчувствительности различного типа, что объясняет вариабельность кожных проявлений и тяжести течения заболевания. Преобладание макуло-папулёзных и эритематозных форм свидетельствует о том, что в большинстве случаев токсикодермия протекает в относительно благоприятной форме, однако наличие тяжёлых вариантов требует повышенной настороженности со стороны клиницистов.

Особое внимание заслуживает выявленная частота системных проявлений и поражения слизистых оболочек, что подчёркивает необходимость комплексной оценки состояния пациента и своевременного решения вопроса о госпитализации. Полученные данные подтверждают, что

ранняя диагностика и отмена причинно-значимого лекарственного препарата являются ключевыми условиями успешного лечения токсикодермии и профилактики тяжёлых осложнений.

Таким образом, результаты исследования подчёркивают актуальность токсикодермии как междисциплинарной проблемы современной медицины и необходимость рационального подхода к назначению лекарственных средств, а также соблюдения принципов фармаконадзора в клинической практике.

Заключение: Результаты проведённого клинико-эпидемиологического исследования свидетельствуют о высокой актуальности токсикодермии в современной дерматологической практике и подтверждают ведущую роль лекарственных препаратов в её развитии. Заболевание преимущественно поражает лиц трудоспособного возраста и характеризуется незначительным преобладанием женщин среди пациентов.

Установлено, что наиболее частыми этиологическими факторами токсикодермии являются антибактериальные и нестероидные противовоспалительные препараты, а также комбинированная медикаментозная терапия, что подчёркивает значимость полипрагмазии как одного из основных факторов риска развития заболевания. В клинической структуре токсикодермии преобладали макуло-папулёзные и эритематозные формы, которые в большинстве случаев характеризовались относительно благоприятным течением.

В то же время выявление среднетяжёлых и тяжёлых форм токсикодермии, сопровождающихся системными проявлениями и поражением слизистых оболочек, указывает на потенциальную угрозу развития жизнеугрожающих состояний и необходимость своевременной диагностики и адекватной терапии. Ранняя отмена причинно-значимого лекарственного препарата является ключевым условием успешного лечения и профилактики осложнений.

Таким образом, полученные данные обосновывают необходимость комплексного и междисциплинарного подхода к ведению пациентов с токсикодермией, включающего тщательный сбор лекарственного анамнеза, рациональное назначение медикаментозной терапии и соблюдение принципов фармаконадзора, что позволит снизить частоту тяжёлых форм заболевания и улучшить клинические исходы.

Список литературы

1. Пальцев М.А., Потеекаев Н.Н. Кожные и венерические болезни. — М.: Медицина, 2010. — 640 с.
2. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С., Иванов О.Л. Кожные и венерические болезни. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 544 с.
3. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs. Arch Dermatol. 2001;137(6):765–770.
4. Roujeau J.C., Stern R.S. Severe adverse cutaneous reactions to drugs. N Engl J Med. 1994;331(19):1272–1285.
5. Pirmohamed M., James S., Meakin S. et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital. BMJ. 2004;329(7456):15–19.
6. Lazarou J., Pomeranz B.H., Corey P.N. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients. JAMA. 1998;279(15):1200–1205.
7. Gomes E.R., Demoly P. Epidemiology of hypersensitivity drug reactions. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2005;5(4):309–316.

8. Gell P.G.H., Coombs R.R.A. Clinical aspects of immunology. — Oxford: Blackwell, 1963. — 575 p.
9. Pichler W.J. Delayed drug hypersensitivity reactions. *Ann Intern Med.* 2003;139(8):683–693.
10. Pavlos R., Mallal S., Phillips E. HLA and pharmacogenetics of drug hypersensitivity. *Pharmacogenomics.* 2012;13(11):1285–1306.
11. Schnyder B., Pichler W.J. Mechanisms of drug-induced allergy. *Mayo Clin Proc.* 2009;84(3):268–272.
12. Mockenhaupt M. The current understanding of Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. *Expert Rev Clin Immunol.* 2011;7(6):803–815.
13. Wolverton S.E. *Comprehensive dermatologic drug therapy.* — 3rd ed. — Philadelphia: Elsevier, 2013. — 1040 p.
14. Sehgal V.N., Srivastava G. Toxic dermatoses. *Clin Dermatol.* 2000;18(5):509–522.
15. Harr T., French L.E. Toxic epidermal necrolysis and Stevens–Johnson syndrome. *Orphanet J Rare Dis.* 2010;5:39.
16. Bastuji-Garin S., Rzany B., Stern R.S. et al. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis. *Arch Dermatol.* 1993;129(1):92–96.
17. Naldi L., Conforti A., Venegoni M. et al. Cutaneous reactions to drugs. *Br J Dermatol.* 1999;141(5):815–820.
18. Valeyrie-Allanore L., Sassolas B., Roujeau J.C. Drug-induced skin reactions. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2013;27(1):91–103.
19. Kano Y., Hirahara K., Sakuma K., Shiohara T. Several herpesviruses are reactivated in drug-induced hypersensitivity syndrome. *Br J Dermatol.* 2006;155(2):301–306.
20. Шапошников О.К., Трофимова Л.И. Аллергические заболевания кожи. — СПб.: СпецЛит, 2012. — 256 с.